

CONTANDO A HISTÓRIA, ERA UMA VEZ A CHAPEUZINHO VERMELHO: UMA ANÁLISE ENTRE DUAS OBRAS EM DESENHO ILUSTRAÇÃO EM LIBRAS E EM ESCRITA DE SINAIS (SIGNWRITING)

 DOI: 10.5281/zenodo.10392657

Adrielle Bezerra Miranda¹

Jonatan Elias Sobrinho Ribeiro²

Ana Caroline Veloso da Cunha Teixeira³

José Sinésio Torres Gonçalves Filho⁴

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo fazer uma análise descritiva e comparativa entre os registros dos textos literários da *Chapeuzinho Vermelho* (2016), em Português e Libras (desenho e ilustração), da autora Márcia Honora e o texto *Chapeuzinho Vermelho Surda* (2020), em Português e Escrita de Sinais (*Signwriting*), do autor João Batista de Oliveira Filho. Na literatura surda, podemos observar a trajetória da auto expressão na luta pela validação das identidades surdas. Isso ocorre ao reconhecer a legitimidade da língua das pessoas surdas, seus métodos para contar histórias, formas de existência, abordagens para leitura, tradução e avaliação dos produtos culturais que consomem e criam. Este estudo fundamentou-se no suporteteórico de Cláudio Mourão (2011, 2016), Lodenir Karnopp (2006, 2008, 2010) e Strobel (2008). O procedimento metodológico adotado para a proposta deste trabalho foi a pesquisa documental, a partir de fontes primárias, e bibliográficas, com a utilização de obras já publicadas e relevantes sobre o tema, numa abordagem qualitativa, com um estudo amplo do objeto, considerando o contexto no qual está envolvido e as características da sociedade a qual pertence. Os dados analisados apresentaram as semelhanças e diferenças entre as obras, as características dos sinais nas histórias e suas variações na Libras (desenho e ilustração) e na Escrita de Sinais (*Signwriting*). A análise dos dados mostrou, de modo geral, uma simplificação de sinais da Libras quando escritos. O estudo da análise dos registros das histórias pretende contribuir com as discussões referentes às duas modalidades da Libras, a sinalizada e a escrita, potencializando assim a produção de conhecimentos nessa área.

Palavras-chave: Chapeuzinho Vermelho, Análise Descritiva Comparativa, Desenho ilustração em Libras, Escrita de Sinais (*Signwriting*).

¹ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, adriellemiranda371@gmail.com;

² Graduando do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, jonatansobrinho1821@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, anacarolinevdc@gmail.com;

⁴ Professor orientador: Doutor, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, sinesio.filho@ufr.edu.br